

RALF UOLDO EMERSONNING FALSAFIY TA'LIMOTI

Orifov Omadbek Axrorjon O'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429780>

Emersonning transendentalistik falsafasining nazariy asoslari qadimgi yunon falsafasiga borib taqaladi. Asosan Platon falsafasi tashkil etadi. Platon Suqrotning shogirtti. Idealizm falsafasining vakillaridan biri hisoblanadi. Uning g'oyalar va soyalar olami haqidagi qarashlari keying davrda ijod qilgan olim va faylasuflarning ijodiga katta ta'sir etgan. Platonga esa o'zidan oldingi faylasuflar va eng asosiysi qadimiy rivoyat va asotirlar katta ta'sir o'tkazgan. Ummuman olganda Idealizm falsafasi yoki yunon falsafasining bu xususiyatini qadimgi yunonistondagi ko'p hududlik dini bilan bog'lash o'rinlidir. Chunki yagona qudratga ega bo'lgan ilohning yo'qligi, va buning mumkin emasligi haqidagi ta'savvurlarning mavjudligini bu ilohlarni odiy odamlar ham boshqara olishi yoki kelisha olishi haqidagi tasavvurlarning mavjudligi, insonning ham huddi ilohlar sigari mavjud narsalarni bila olmasliklari ya'ni ularning to'liq tabiatini bilish mumkin emasligiga ishona borganlar. Shunig uchun ular o'zlarini bila olmaydigan tabiatini o'zga olam yoki haqiqiy olam deb ajrata boshlashdi. Shu nuqtai nazar ortidan idealizm falsafasi yoki Platonning g'oyalar va soyalar olami haqidagi falsafiy qarashlari paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Platon g'oyalarining Emerson g'oyalariga tegishli qismi shundan iboratki bilim va g'oyalarning inson ongiga ko'chib o'tishi uchun asos bo'luvchi shu bilim va g'oyalar qayerdan keladi yoki qanday paydo bo'ladi degan savollarga javob topishga qilingan harakatlar natijasi deb bilish mumkin. Ummuman olganda inson qanday biladi degan savol falsafaning fundamental savollaridan deb bilish mumkin. Emerson ham inson ongining bilim manbaini topishga harakat qilgan. O'ziga xos xususiyati esa bu ,albatta, Amerikaning o'tish davridagi ijtimoiy fikrlari xilma xilligi davrida paydo bo'lganligi va uning oldigidek faqat bir insonning ijodi emas, insonlarning ijtimoiy qarashlari bilan bog'liq bo'lganligida edi.

Shuningdek Emersonning transendental falsafasini ilk o'rta asrlardagi gumanizm bilan bog'lash juda muhimdir. Gumanizm insonning baxtini, uning xohish va istaklarini olam markaziga qo'yib, uni ko'proq baxtli ko'rishdan tashqari, uning asosiy baxti aslida nimada ekanligini aniqlashga harakat qilganlar.

Emerson falsafasini F. Nitshening alo odam qarashlari bilan ham bog'lash mumkin. Chunki amerikalik faylasuf ijodining asosida inson asl tabiati bilan va o'zligi bilan aloqasini qayta tiklash haqidagi o'y va g'oyalari yotadi. Lekin Emersonning ijodining asosiy ildizi bu Emanuel Kant falsafasi edi. Kantning Transendental idealizmi nemis klassik falsafasining asosini ham tashkil etadi. U asosan inson bilishidagi asosiy e'tibor bu inson tabiatiga emas balki narsalarning tabiatiga qaratiladi. Ralf Uoldo Emerson falsafasida esa asosiy e'tibor insonga qaratiladi. Kant falsafasida e'tibor narsalar insonsiz mavjud bo'ladi oladi va bu hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Emerson ijodida esa bu olam inson bilan mavjud bo'lib, uni faqat inson orqaligina bilish mumkin. Bunga albatta quyidagicha sabab keltirish mumkin. Emerson shoir tabiat faylasuf sifatida transendental falsafasi amerikaning o'sha davridagi romantizm bilan bo'g'liq ,albatta. Romantizm da inson va uning hayotdagi o'rni, ummuman olganda uning his-tuyg'ulari tarannum etiladi.

Emersonning transendental falsafasini qadimiy ildizlari sifatida qadimgi hind falsafasini ham bilish mumkin. Chunki qadimgi hind falsafiy ta'limotida ham insonning o'z nafsini jilovlashi evaziga ilohiy bilimlarga bo'lishi haqida ishonch mavjud. Ayniqsa qadimiy diniy

falsafiy ta'limotlarda masalan: jaynizm, buddizm va boshqa mahalliy dinlarda bunga ishonch mavjud. Emersonning falsafiy ta'limotida bunday ilohiy bilim har qanday kishiga berilishi mumkin va uni Emerson unday kishilarni Shoir deb ataydi va uni shunday holatni o'zini unutish holati sifatida bo'ladi. Hind diniy ta'limotlarida esa bunday holatga erishish uchun alohida tariqat yo'li bosib o'tish zarur, shuningdek u kamolot darajasida qoladi, umrining oxirigaja boradi. Shuningdek So'fiylarning ishlab chiqqan o'z tariqat yo'llari bilan insonning o'zligiga qaytishiga ishinchlari komil bo'lganlar.

Ummuman olganda Emerson uchun transsendental falsafa nima uchun kerak edi?. Nega Emerson Amerikada avvalda mavjud bo'lmagan va uzoq bo'lgan ta'limot o'zlashtirildi? Va yana nega unga o'zgartirishlar kiritildi, qanday o'zgartirishlardan iborat edi? Bu savollarga javob topilsa Emerson falsafasining ozroq tushungan bo'lamiz. Yana qiziq tomoni shundan iboratki faylasuf o'z talimotini tushunarli tilda yozmagan, bunga harakat ham qilmagan.

"Tarix" - bu Ralf Valdo Emersonning tarixiy tushunishning mohiyati va ahamiyatini o'rganadigan inshosi. Emersonning ta'kidlashicha, tarix shunchaki faktlar va voqealar to'plami emas, balki hozirgi paytda inson harakatlarini ilhomlantiradigan va boshqaradigan tirik va dinamik kuchdir. U o'tmishni chuqur va mulohazali tushunishni rivojlantirish orqali shaxslar o'zlarining dunyodagi o'rni haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lishlari va kelajak imkoniyatlari uchun ko'proq minnatdor bo'lishlari mumkinligini taklif qiladi. Oxir oqibat, "Tarix" tarixiy bilimlarning ahamiyati va chinakam tarixiy ongning o'zgaruvchan salohiyati to'g'risida kuchli meditatsiyani taklif etadi. Emerson tarixni ustoz sifatida bilgan. Va uni umumiy meros sifatida bilgan.

Ralf Uoldo Emmerson o'z falsafiy ta'limoti bo'yicha amerika ma'naviy hayotida yangi sahifa transsendentalizm falsafasiga asos soldi. Bu yangi maktab vakillari o'z maktablariga asos solib, amerikaning yangi hayotida burilish yasashga harakat qildilar. Amerikaning fuqarolar urushidan keying davri bu romantizm va transsendentalizm falsafasi bilan bog'liq ravishda kechdi. U davrdagi eng to'g'ri yo'l sifatida qabul qilindi. Shuningdek faylasuf o'z asarlarida tiriklikning asosi sifatida insonlarni emas balki tabiatni biladi. Bunga sabab tabiatda barcha o'simliklar va hayvonlar birgalikda yashaydi. Demak, insonlar ham bu dunyoda birgalikda yashashlari mumkin. Buni amalga oshirish uchun ular hattoki alohida jamiyatlar tuzishga ham harakat qiladilar.

Transsendentalizm falsafasida inson bilimlarini qayerdan kelishi va qanday kelishini isbotlashga harakat qiladi.

Hislar dunyosi-bu shoular dunyosi, u o'zi uchun mavjud emas, lekin ramziy xarakterga ega, va haqiqiy ehtiyotkorlik yoki namoyishlar qonuni boshqa qonunlarning mavjudligini tan oladi u ishlaydigan joyda markaz emas, balki sirt ekanligini biladi. Ehtiyotkorlik ajratilganda yolg'ondir. Bu ruhning tabiiy tarixi bo'lsa, u qonunlarning go'zalligini sezgilarning tor doirasi ichida ochganda qonuniydir. Dunyoni bilishning barcha darajalari mavjud. Bizning hozirgi maqsadimizga uchta narsani ko'rsatish kifoya. Bir sinf ramzning foydasi bilan yashaydi, salomatlik va boyligni qadrlaydi. Yana bir sinf, shoir va rassom va tabiatshunos va ilm-fan odami sifatida ramzning go'zalligining ushbu belgisidan yuqorida yashaydi. Uchinchi sinf belgi go'zalligidan yuqorida, narsaning go'zalligiga qadar yashaydi bu donishmandlar. Birinchi sinf sog'lom fikrga ega, ikkinchisi ta'mi va uchinchisi, ruhiy idrok. Bir marta, uzoq vaqt ichida, bir

kishi butun ko'lamini kezib, ko'radi va muqaddas ramzi ega bo'ladi"- deydi Emerson o'zining "Ehtiyodkorlik" inshosida.

References:

1. Emerson R. V. jurnallar va turli xil daftarlar. Ed. M. Sealts tomonidan. Kembrij, Massa. 1965, v. 5, 182-183 betlar.
2. Emerson R. V. To'liq Asarlar (Riverside Nashri). Boston, 1883, v. I, p. 29. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (в скобках — номер тома и страницы).
3. Vagoner H. Emerson shoir sifatida. Prinston, 1974, p. 200.
4. Emerson o'z jurnallarida. Ed. J. Porte tomonidan. Kembrij, Massa., 1982, p. 200.